

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

referensiyasi qurshovida- diskursiv, pragmatik, lingvokulturologik, psixolingvistik aspektida o'rganish ancha erta boshlangan va bugungi kungacha davom etmoqda.

Zamonaviy tilshunoslikda tasviriy ifodalar kognitiv tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinmoqda. Tasviriy ifodalar inson omili mahsuli sifatida qabul qilish, qayta ishlash va xulosalashdan iborat. Yuqoridagi jadval bunga yaqqol misol bo'la oladi. Tilshunoslikda tasviriy ifodalar o'xshatish- metofara, metonimiya, sinikdoxa kabi badiiy tasvir vositalari bir qatorda tursa-da, aynan takrorlanuvchi bir xil hodisa emas, balki subyektning tasavvuri, bilimi, xotirasidagi qayta ishlangan kognitiv hosilasi hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Xudoyberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi. Avtoreferat. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2013. – B. 78.

2. Umirov I. Parafrazalarning badiiy asarlarda qo'llanilishiga doir. O'TA. 1996-yil. №5. – B. 45-46.

3. Shamsiddinov H. Perifrazalar xususida ayrim mulohazalar. O'TA. 1993-yil. – B. 34.

4. Евкодимова Е. В Прагматический и лингвокультурологических перифраз и сходных стилистических приемов в газетно-журнальном дискурсе. Автореферат. – Иркутск, 2008. – С. 4.

5. A.Navoiy Muhokamat ul-lugatayn. – Toshkent, 2012. – B. 8.

6. O'.Hoshimov Daftar hoshiyasidagi bitiklar. – Toshkent, 2021. –B. 24

O'ZBEK TILINI O'QITISH VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR

Gulnoza Abdurahmonova,

Erkin izlanuvchi

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tilini o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'zni va imkoniyatlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Raqamli vositalardan foydalanish til o'rgatishda innovatsion yondashuvlarni joriy etish, talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qilishi yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy ta'lim platformalari, multimedia resurslari va onlayn test tizimlari misolida raqamli texnologiyalarni qo'llash tajribasi tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek tili ta'limi, raqamli vositalar, multimedia, onlayn ta'lim, innovatsion metodlar.

Annotation. The article scientifically substantiates the role and opportunities of digital technologies in teaching the Uzbek language. It highlights how the use of digital tools contributes to the introduction of innovative approaches in language learning, the development of learners' independent study skills, and the improvement of educational efficiency. In addition, the application of modern educational platforms, multimedia resources, and online testing systems is analyzed as practical examples.

Keywords: Uzbek language teaching, digital tools, multimedia, online learning, innovative methods.

Аннотация: В статье научно обоснована роль и возможности цифровых технологий в обучении узбекскому языку. Подчеркивается, что использование цифровых средств способствует внедрению инновационных подходов в процесс изучения языка, развитию самостоятельных учебных навыков учащихся и повышению эффективности образовательного процесса. Также рассматриваются примеры применения современных образовательных платформ, мультимедийных ресурсов и онлайн-тестовых систем.

Ключевые слова: преподавание узбекского языка, цифровые средства, мультимедиа, онлайн-обучение, инновационные методы.

Hozirgi davrda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga samarali tatbiq etishdir. Chunki raqamli vositalar ta'limning sifatini oshirish, o'quvchilarni mustaqil izlanishga undash hamda ularning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytirishda katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, o'zbek tilini o'qitishda yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini interaktiv, qulay va samarali tashkil etishga imkon beradi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim tizimiga XX asrning oxiri va XXI asr boshlarida kirib keldi. Avvaliga ular kompyuter texnologiyalari shaklida, ya'ni dastlabki elektron darsliklar, kompyuter sinflari va multimedia materiallari orqali joriy etildi. 1990-yillardan boshlab ta'lim jarayonida internetning qo'llanilishi kengaydi va bu esa raqamli texnologiyalarning imkoniyatlarini yanada oshirdi. Shu davrdan boshlab ta'limda elektron kutubxonalar, virtual laboratoriyalar, onlayn darsliklar va multimedia resurslari qo'llanila boshlandi. Ta'limni raqamlashtirish bugungi kunda zaruriy jarayonga aylangan. Chunki u o'quv jarayonini qulay, tezkor va samarali qiladi. Raqamli texnologiyalar yordamida bilim olish imkoniyatlari kengayadi, har kim istagan joyidan masofadan turib o'qishi mumkin. Darslar interaktiv bo'lib, o'quvchilar uchun qiziqarli va tushunarli shaklda tashkil etiladi. Bundan tashqari, vaqt va resurslar tejab qolinadi, o'qituvchi ham, o'quvchi ham elektron darsliklar va onlayn topshiriqlar orqali o'z ishini yengillashtiradi. Eng muhimi, raqamlashtirish orqali ta'lim jahon tajribasi bilan uyg'unlashadi va o'quvchilarning bilim olishi uchun keng imkoniyatlar yaratiladi [5].

XXI asrning ikkinchi o'n yilligida esa raqamli texnologiyalar masofaviy ta'lim, elektron test tizimlari, virtual sinflar, mobil ilovalar va bulutli platformalar orqali yanada kengroq namoyon bo'ldi. Ayniqsa, 2020-yilda butun dunyo bo'ylab pandemiya davrida onlayn ta'lim shakli keng joriy qilinishi raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimidagi o'rnini keskin kuchaytirdi. Shu davrda Zoom, Google Meet, Microsoft Teams kabi videokonferensiya vositalari, shuningdek, Google Classroom, Moodle, Coursera kabi o'quv platformalari o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi asosiy muloqot maydoniga aylandi. So'nggi yillarda dunyo miqyosida raqamli ta'lim platformalari, elektron darsliklar, virtual sinflar va multimedia resurslari keng qo'llanila boshladi.

Ona tilini o'qitishda chet el tajribasi bu borada o'ziga xos yondashuvlarni namoyon etadi. Xususan, AQShda ona tilini o'qitish jarayoni asosan kommunikativ yondashuvga asoslanadi. O'quvchilar nutqiy vaziyatlarda erkin fikr bildirishga, tanqidiy tahlil qilishga va o'z fikrini mantiqiy asoslashga o'rgatiladi. Bunda Google Classroom, Edmodo, Khan Academy kabi raqamli platformalar dars jarayonini interaktiv va qiziqarli tashkil etishga xizmat qiladi [2].

Finlyandiya ta'lim tizimida esa ona tilini o'qitish boshqa fanlar bilan integratsiya qilinadi. Har bir o'quvchi uchun individual o'quv rejasi ishlab chiqiladi va bunda uning qiziqishlari hamda qobiliyatlari inobatga olinadi. Shuningdek, elektron kutubxonalar, raqamli lug'atlar va interaktiv dasturlar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan.

Yaponiyada ona tilini o'qitishda milliy qadriyatlar va madaniyatni singdirish muhim hisoblanadi. O'quvchilar ko'proq yozma mashqlar bajarish orqali o'z fikrini aniq va ravon ifodalashga o'rgatiladi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida talaffuz, yozuv va o'qish ko'nikmalari muntazam baholab boriladi.

Germaniya ta'lim tizimida esa kompetensiyaviy yondashuv asosiy tamoyil sifatida belgilangan. O'quvchilar matnni nafaqat o'qiydi, balki uni chuqur tahlil qiladi, boshqa manbalar bilan solishtiradi va ijodiy topshiriqlarda qo'llashni o'rganadi. Loyihaviy ishlar orqali o'quvchilarning mustaqil izlanish faoliyati qo'llab-quvvatlanadi.

Umuman olganda, chet el tajribasi shuni ko'rsatadiki, ona tilini o'qitishda asosiy e'tibor interaktivlik, kommunikativlik, fanlararo integratsiya va raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishga qaratiladi. Bunday yondashuvlar o'quvchilarning nafaqat til ko'nikmalarini, balki tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Shu sababli xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni milliy ta'lim amaliyotiga tatbiq etish ona tilini o'qitish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda ona tilini o'qitishga zamonaviy yondashuvlar joriy qilinmoqda. Jumladan, davlat ta'lim standartlarida kompetensiyaviy yondashuv asos qilib olingan, darslarda kommunikativ mashqlar, mustaqil fikrlashni rivojlantiruvchi topshiriqlar keng qo'llanmoqda. Elektron darsliklar, onlayn platformalar va raqamli resurslar yaratilib, o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlari kengaymoqda. Biroq xorijiy tajribada kuzatiladigan individual o'quv rejaları va fanlararo integratsiya bizda hali to'liq joriy qilinmagan [4]. Bu jarayon O'zbekistonda ham izchil amalga oshirilmoqda. Xususan, ona tilini o'qitishda elektron testlar, onlayn mashg'ulotlar va mobil ilovalardan foydalanish o'quvchilarni tilni yanada tezroq va samaraliroq o'zlashtirishiga yordam bermoqda. Shu boisdan, o'zbek tilini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslarini yoritish, ularning amaliy afzalliklarini ko'rsatish va ta'lim jarayonida qo'llash tajribalarini tahlil qilish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Oddiy qilib aytganda, barcha elektron qurilmalar, dasturiy ta'minotlar va internet tizimlari ishini ta'minlaydigan asosiy mexanizm raqamli texnologiya hisoblanadi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga chuqur kirib kelgan. Ular yordamida ma'lumotlar tez va aniq qayta ishlanadi, masofadan turib uzatiladi va keng jamoatchilikka

yetkaziladi. Telefonlar, kompyuterlar, planshetlar, onlayn platformalar, elektron darsliklar, multimedia vositalari va sun'iy intellekt asosidagi dasturlar raqamli texnologiyalarning eng ko'p tarqalgan misollaridir. Ta'lim sohasida raqamli texnologiyalar alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular zamonaviy ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida xizmat qiladi. Raqamli vositalar dars jarayonini interaktiv qilish, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini orttirish, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish hamda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samarali muloqotni yo'lga qo'yishda katta imkoniyat yaratadi. Shu boisdan ham bugungi kunda raqamli texnologiyalar nafaqat yordamchi vosita, balki ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida qaralmoqda.

Masalan, elektron darsliklar o'quvchilarga matn, rasm, audio va video ko'rinishidagi o'quv materiallarini birgalikda taqdim etib, mavzuni ko'proq his qilish va yaxshiroq o'zlashtirish imkonini beradi. Virtual ta'lim platformalari esa dars jarayonini masofadan turib ham samarali tashkil etish, topshiriqlarni tezkorlik bilan tekshirish va o'quvchilar bilan doimiy aloqada bo'lish imkonini taqdim etadi. Bundan tashqari, mobil ilovalar va onlayn test tizimlari o'quvchilarga istalgan joyda va istalgan vaqtda mustaqil ravishda mashq qilish, bilimni tekshirish va takomillashtirish imkonini beradi.

Ayniqsa, o'zbek tilini o'qitishda bu vositalarning roli beqiyosdir. Chunki til o'rganishda nafaqat nazariy bilim, balki ko'nikma va malakalarni shakllantirish ham muhimdir. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar lug'at boyligini oshirish, talaffuzni to'g'rilash, matnlarni o'qish va tahlil qilish, tinglab tushunish hamda yozma savodxonlikni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi,

An'anaviy darslar va raqamli texnologiyalar asosidagi darslar o'rtasida sezilarli farqlar mavjud. Avvalo, oddiy darslarda bilim berishning asosiy manbai o'qituvchi hisoblanadi, ya'ni o'quvchi ko'proq tayyor bilimni qabul qiladi. Raqamli texnologiyalardan foydalanilgan darslarda esa o'quvchi bilimni mustaqil izlash, tahlil qilish va qo'llash jarayonida faol ishtirok etadi. Oddiy darslarda o'quvchilar ko'proq tinglovchi rolini bajaradilar, raqamli darslarda esa ular topshiriqlarni onlayn bajarish, multimedia vositalaridan foydalanish, virtual platformalarda muloqot qilish orqali faol qatnashadilar. An'anaviy darslarda ko'proq og'zaki tushuntirish va yozma mashqlar ustun bo'lsa, raqamli texnologiyalar yordamida grafikalar, infografikalar, audio-video materiallar, simulyatsiyalar va interaktiv o'yinlar keng qo'llanadi. Bu esa mavzuni tezroq va samaraliroq o'zlashtirishga yordam beradi. Oddiy dars faqat sinf xonasida va belgilangan vaqtda o'tkazilsa, raqamli texnologiyalar asosidagi darslarda o'quvchi istalgan joyda va istalgan vaqtda ta'lim olish imkoniga ega bo'ladi.

O'zbek tilini tushuntirish jarayonida raqamli texnologiyalar katta amaliy yordam bera oladi. Avvalo, audio va video materiallardan foydalanish orqali o'quvchilarga to'g'ri talaffuz, nutq ohangi va intonatsiyani o'rgatish imkoniyati yaratiladi. Interaktiv mashqlar esa so'z boyligini kengaytirish, grammatik qoidalarni mustahkamlash hamda o'quvchining faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi. Onlayn lug'atlar va elektron tarjimonlar yordamida o'quvchilar qiyin so'z va iboralarni tezda tushunib oladilar. Shuningdek, virtual doska va taqdimotlardan foydalanish darsni yanada ko'rgazmali qiladi, mavzularni esda qoldirishni

yengillashtiradi. Mobil ilovalar va test tizimlari orqali o'quvchilar mustaqil ravishda mashq qilishi, o'z bilimini tekshirish imkoniga ega bo'ladilar. Gamifikatsiya, ya'ni o'quv jarayonini o'yin elementlari asosida tashkil etish, o'quvchilarda o'zbek tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Eng muhimi, masofaviy ta'lim platformalari orqali nafaqat mamlakat ichkarisidagi, balki chet ellik o'rganuvchilar ham o'zbek tilini interaktiv va zamonaviy shaklda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ona tilini o'qitishda raqamli texnologiyalar til ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, tinglash, o'qish, yozish va so'zlash malakalari zamonaviy vositalar orqali samarali rivojlantiriladi. Birinchidan, tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirishda audiomatnlar, podkastlar va turli videodarslardan foydalanish imkoniyati mavjud. Bu o'quvchilarga eshitilgan matn mazmunini anglash, asosiy g'oyani ajratib olish, talaffuz va intonatsiyani to'g'ri qo'llashga yordam beradi. Ikkinchidan, o'qish ko'nikmasi elektron kitoblar, interaktiv matnlar va onlayn maqolalar yordamida shakllantiriladi. Bunday vositalar o'quvchilarda mustaqil o'qish, tezkor ma'lumot izlash, asosiy va ikkinchi darajali fikrlarni ajratish, matnni tahlil qilish kabi malakalarni rivojlantiradi. Uchinchidan, yozuv malakasini rivojlantirish uchun elektron platformalarda insho yozish, test topshiriqlarini bajarish va interaktiv yozma mashqlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bu usullar o'quvchilarning yozuv madaniyatini shakllantiradi, grammatik jihatdan to'g'ri va mantiqan izchil fikr yuritishga o'rgatadi. To'rtinchidan, so'zlash ko'nikmasi onlayn muloqot platformalari, videochatlar va ovozli topshiriqlar orqali mustahkamlanadi. Bu jarayonda o'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifodalash, nutqiy muloqotda faol ishtirok etish va talaffuzni to'g'rilash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ona tilini o'qitishda o'quv materiallarini boyitish raqamli texnologiyalarning eng muhim imkoniyatlaridan biridir. An'anaviy darsliklarda berilgan matnlar ko'pincha faqat nazariy tushunchalarni qamrab oladi, biroq zamonaviy ta'limda ushbu materiallarni turli raqamli vositalar bilan kengaytirish o'quvchilarning bilimini yanada chuqurlashtiradi.

Avvalo, darslikdagi matnlarni videoroliklar bilan to'ldirish o'quvchilarga mavzuni ko'rgazmali tarzda qabul qilish imkonini beradi. Masalan, badiiy matnni tahlil qilish jarayonida asarning sahnalashtirilgan parchasi yoki animatsion ko'rinishi o'quvchida matnga nisbatan qiziqish uyg'otadi.

Shuningdek, elektron lug'atlar va mobil ilovalar darslik materialini kengaytirib, o'quvchilarning so'z boyligini oshirishga xizmat qiladi. Elektron lug'atlar interaktivligi sababli, o'quvchi nafaqat so'zning ma'nosini, balki uning talaffuzini, qo'llanish doirasini va sinonimlarini ham ko'rib chiqishi mumkin.

Bundan tashqari, grammatik dasturlar (masalan, avtomatik tahlil va tuzatish imkoniyatiga ega onlayn platformalar) o'quvchilarning yozma va og'zaki nutqidagi grammatik xatolarni tezkor aniqlash va tuzatishga yordam beradi. Bu esa o'quvchilarda mustaqil o'rganish ko'nikmasini shakllantiradi.

Demak, raqamli texnologiyalar yordamida o'quv materiallarini boyitish nafaqat darslikdagi bilimlarni kengaytiradi, balki o'quvchilarda tilni chuqur o'zlashtirish,

mustaqil ta'lim olish va zamonaviy bilim manbalaridan samarali foydalanish imkonini yaratadi.

O'qituvchiga qulaylik – raqamli texnologiyalar ona tilini o'qitishda o'qituvchining mehnatini samarali tashkil etish imkonini beradi. Avvalo, darsni rejalash jarayonida turli elektron resurslardan foydalanish o'qituvchiga vaqt tejash, o'quv maqsadlarini aniq belgilash hamda metodik yondashuvlarni xilma-xil shaklda qo'llash imkonini yaratadi. Masalan, interaktiv taqdimotlar, elektron test dasturlari, onlayn lug'atlar va til o'rgatishga mo'ljallangan ilovalardan foydalanish darsni zamonaviy talablar asosida tashkil etish imkonini beradi. Shuningdek, materiallarni turlicha shaklda – matn, audio, video yoki grafik ko'rinishda taqdim etish orqali o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qiziqishlariga moslashish mumkin.

Bundan tashqari, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish raqamli vositalar yordamida yengillashadi. Elektron testlar, avtomatlashtirilgan baholash tizimlari va onlayn monitoring platformalari o'quvchining bilim darajasini tezkor va aniq tahlil qilishga yordam beradi. Bu esa o'qituvchiga har bir o'quvchining til ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha individual tavsiyalar berish va ta'lim jarayonini samarali boshqarish imkonini beradi [6].

Ona tilini o'qitishda xorijiy tajriba va raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'plab ijobiy natijalarga olib kelishi bilan birga, ayrim noqulay tomonlarga ham ega. Avvalo, o'quvchilarning texnik vositalarga ortiqcha tayanib qolishi kitob bilan ishlash, mustaqil izlanish va o'z fikrini erkin shakllantirish odatini sekinlashtirishi mumkin. Shuningdek, barcha hududlarda internet va elektron qurilmalardan foydalanish imkoniyati teng emasligi ta'limda muayyan farqlarni yuzaga keltiradi.

Chet el metodlarini to'liq qo'llashda esa milliy qadriyatlarning chetda qolib ketish xavfi mavjud, bu esa ona tilini faqat kommunikativ vosita sifatida emas, balki madaniy merosni saqlovchi boylik sifatida o'rgatishda muammolar tug'dirishi mumkin. Interaktiv platformalarning keng qo'llanilishi ba'zan o'qituvchining yetakchi rolini kamaytirib qo'yadi, tezkor elektron testlar esa chuqur bilim olishdan ko'ra yuzaki yodlashga olib kelishi ehtimoldan xoli emas.

Bundan tashqari, kompyuter va mobil qurilmalardan uzoq vaqt foydalanish o'quvchilarda charchoq, diqqatni jamlashdagi qiyinchiliklar hamda ko'rish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xorijiy tajribalarni milliy ta'lim jarayoniga to'liq tatbiq etishda ham muayyan moslashish muammolari kuzatiladi, chunki har bir mamlakatning madaniy va ijtimoiy xususiyatlari turlicha. Shu sababli, xorijiy tajribalarni o'rganishda ijobiy jihatlaridan foydalanish, ammo milliy ta'lim tamoyillari bilan uyg'unlashtirish eng to'g'ri yondashuv bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, ona tilini o'qitishda xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni milliy ta'lim jarayoniga tatbiq etish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, interaktivlik, kommunikativlik, fanlararo integratsiya va raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarda til ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga tanqidiy va ijodiy fikrlashni ham shakllantiradi. Shu bilan birga, bunday yondashuvlarning ayrim noqulay tomonlari – texnologiyalarga haddan tashqari tayanish, milliy qadriyatlarning chetda

qolishi yoki o‘qituvchining rolini kamaytirib yuborishi mumkinligi ham nazardan chetda qolmasligi lozim.

Adabiyotlar

1. Abiturtest. Muammoli ta’limning nazariy asoslari haqida ma’lumot. – URL: <https://abiturtest.uz> (murojaat qilingan sana: 17.09.2025).

2. Ally, M. Foundations of educational theory for online learning // In: Anderson T., Elloumi F. (Eds.). Theory and practice of online learning. – Athabasca University, 2008. – URL: http://cde.athabascau.ca/online_book/pdf/TPOL_book.pdf (murojaat qilingan sana: 28.05.2019).

3. Shukurov V. Iqtisodiy sohalarning rivojlanishida internet texnologiyalarining o‘rni // The Journal of Economics, Finance and Innovation. – 2023. – URL: <https://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/98> (murojaat qilingan sana: 17.09.2025).

4. Shukurov V. Iqtisodiyot fanlarini o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish // Engineering problems and innovations. – 2023. – URL: <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/189> (murojaat qilingan sana: 17.09.2025).

5. Shukurov V. Ta’lim jarayoniga interfaol elektron manbalarni joriy qilishning ahamiyati // Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – URL: <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/605> (murojaat qilingan sana: 17.09.2025).

6. Shukurov V., Khaydarov J., Karimov A. Factors for the formation of multimedia competencies in improving the methodology of teaching specialist subjects

7. <https://daryo.uz/2021/07/13/shavkat-mirziyoyev-raqamli-texnologiyalarni-joriy-etish-choratadbirlariga-oid-taqdimot-bilan-tanishdi> (murojaat qilingan sana: 17.09.2025).